

різних регіонів Франції. Встановлено, що 87% українських дітей відзначили збереження зв'язку з рідною мовою, тоді як 78% французьких учнів виявили бажання продовжити навчання. Розглянуто культурний компонент програми та його роль у формуванні міжкультурної комунікативної компетентності. Визначено перспективи інституціоналізації проєкту та його розширення на національний рівень до 2026 року. Французький досвід може слугувати моделлю для інших європейських країн у контексті розвитку україномовної освіти та підтримки культурної ідентичності українських дітей за кордоном.

Ключові слова: українська мова, друга іноземна мова, європейський освітній простір, французька освітня система, пілотний проєкт, міжкультурна освіта, мовна політика.

Iryna Anufriieva, Nataliia Mezzanotti, Iryna Podiryako. Ukrainian Language as a Second Foreign Language in the European Educational Space: French Pilot Project.

The article analyzes the French pilot project on implementing Ukrainian as a second foreign language in secondary schools, which started in September 2022. The historical context of Ukrainian language emergence in the French educational system, methodological features of teaching, and staffing of the program are examined. The results of the first year of project implementation, covering 1,200 students in 35 educational institutions across different regions of France, are analyzed. It was found that 87% of Ukrainian children noted maintaining connection with their native language, while 78% of French students expressed desire to continue learning. The cultural component of the program and its role in developing intercultural communicative competence are considered. Prospects for institutionalization of the project and its expansion to the national level by 2026 are identified. The French experience can serve as a model for other European countries in the context of Ukrainian-language education development and supporting cultural identity of Ukrainian children abroad.

Key words: Ukrainian language, second foreign language, European educational space, French educational system, pilot project, intercultural education, language policy.

В. В. Астахов

**ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ПОРУШЕННЯ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ
ТА ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ПОРУШЕНЬ**

Інформатизація суспільства та стрімкий розвиток мережі Інтернет стали визначальними чинниками трансформації економічних, соціальних і правових процесів. Інтернет сьогодні виконує функцію глобального середовища обміну інформацією, знаннями та результатами творчої діяльності, що, з одного боку, розширює доступ до інтелектуальних ресурсів, а з іншого – створює суттєві ризики для правовласників. Простота копіювання цифрового контенту та анонімність користувачів зумовили зростання кількості порушень прав інтелектуальної власності, питання захисту яких є предметом численних наукових досліджень. Водночас, попри значну кількість публікацій, питання юридичних наслідків порушення цих прав залишається недостатньо систематизованим. Це зумовлює потребу в комплексному аналізі правових, організаційних і технологічних аспектів захисту інтелектуальної власності.

Як відомо право інтелектуальної власності розглядається як комплексний міжгалузевий правовий інститут, що поєднує норми цивільного права, яке після його рекодифікації включає норми колишнього господарського права, та адміністративного і міжнародного права. Воно регулює суспільні відносини, пов'язані зі створенням, охороною, використанням та захистом результатів інтелектуальної, творчої й інноваційної діяльності. В умовах цифровізації зазначені відносини зазнають суттєвої трансформації, оскільки більшість об'єктів інтелектуальної власності створюються, зберігаються та використовуються у нематеріальній, електронній формі.

Цифрове середовище істотно розширює можливості для реалізації інтелектуального потенціалу, сприяє розвитку креативних індустрій та прискорює інноваційні процеси. Водночас воно нівелює традиційні механізми контролю за обігом об'єктів інтелектуальної власності, що зумовлює необхідність переосмислення їх правової природи. Особливістю цифрових об'єктів є їх здатність до необмеженого відтворення без втрати якості, що істотно підвищує ризик неправомірного використання та порушення прав правовласників. У цьому контексті право інтелектуальної власності виконує системоутворюючу функцію, оскільки забезпечує баланс між приватними інтересами авторів і правовласників та публічними інтересами суспільства.

До ключових проблем у сфері захисту прав інтелектуальної власності в Інтернеті можна віднести масове поширення незаконного копіювання та розповсюдження об'єктів авторського і суміжних прав, які здійснюються з використанням цифрових платформ, файлообмінних сервісів та соціальних мереж, та складність ідентифікації порушників у зв'язку з анонімністю користувачів та використанням технічних засобів приховування місця перебування, що значно ускладнює припинення таких правопорушень. Крім того, важливе місце серед проблем захисту інтелектуальної власності посідає питання доказування фактів порушення.

Слід зазначити, що правові механізми захисту прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі охоплюють сукупність судових і позасудових засобів, спрямованих на припинення правопорушень, відновлення порушених прав та компенсацію завданих збитків. Але судовий захист залишається основним інструментом реалізації охоронних правовідносин та здійснюється в порядку цивільного або кримінального судочинства залежно від характеру правопорушення.

Разом із тим у цифровому середовищі дедалі більшого значення набувають альтернативні та превентивні механізми захисту, зокрема процедури реагування на порушення з боку власників вебсайтів і постачальників хостингових послуг. Такі механізми дозволяють оперативно обмежити доступ до незаконного контенту та мінімізувати негативні наслідки порушень без залучення судових інстанцій.

На міжнародному рівні захист прав інтелектуальної власності базується на положеннях багатосторонніх міжнародних договорів і принципі *lex loci protectionis*, який передбачає застосування права тієї держави, на території якої здійснюється захист порушеного права. У цифровому середовищі реалізація цього принципу ускладнюється відсутністю чітких територіальних меж, що зумовлює необхідність гармонізації національного законодавства та розвитку міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.

Таким чином, захист прав інтелектуальної власності в цифровому середовищі потребує комплексного підходу, що поєднує правові, технологічні та організаційні заходи. Ефективне вирішення проблем можливе за умови вдосконалення національного законодавства, розвитку міжнародного співробітництва, посилення відповідальності учасників цифрового ринку та підвищення рівня цифрової правової культури суспільства.

Реалізація зазначених заходів сприятиме зменшенню кількості порушень прав інтелектуальної власності та забезпеченню балансу між інтересами правовласників і суспільства в умовах глобалізованого інформаційного простору.

Список використаних джерел

1. Верховна Рада України, (2003). *Цивільний кодекс України* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> [Accessed 10 Jan. 2026].
2. Верховна Рада України, (2022). *Про авторське право і суміжні права* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text> [Accessed 10 Jan. 2026].
3. Гриньчак, В., Ткаченко, В. (2021). Порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності у глобальній мережі Інтернет. *Молодий вчений*, [online] 9(97). Available at: <https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/2233> [Accessed 10 Jan. 2026].
4. Канарик, Ю. С., Котлярова, М. О. (2021). Захист прав інтелектуальної власності в соціальних мережах: окремі аспекти. *Юридичний науковий електронний журнал*, 9. [online]. Available at: http://www.lsej.org.ua/9_2021/17.pdf [Accessed 10 Jan. 2026].

5. Літавський, Т. (2020). Захист ІВ у мережі Інтернет: як це теоретично має працювати? *Юридична газета*, 12(718). [online]. Available at: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/zahist-iv-u-merezhi-internet-yak-ce-teoretichno-mae-pracyuvati.html> [Accessed 10 Jan. 2026].

References

1. Verkhovna Rada Ukrainy, (2003). Tsyvil'nyy kodeks Ukrainy: [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> [Accessed 10 Jan. 2026].

2. Verkhovna Rada Ukrainy, (2022). Pro avtorske pravo ta sumizhni prava: [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text> [Accessed 10 Jan. 2026].

3. Hryn'ochak, V., Tkachenka, V. (2021). Porushennya prav na ob'ekty intelektual'noyi vlasnosti u hlobal'nyy merzhi Internet. *Molodyy vchen'nyy*, 9(97). Available at: <https://molodyvchenyi.ua/index.php/journal/article/view/2233> [Accessed 10 Jan. 2026].

4. Kanarik, YU. S., Kotlyarova, M. O. (2021). Zakhyst prav intelektual'noyi vlasnosti u sotsial'nykh merzhakh: okremi aspekty. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal*, 9. Available at: http://www.lsej.org.ua/9_2021/17.pdf [Accessed 10 Jan. 2026].

5. Litavsky, T. (2020). Zakhyst IV u merzhi Internet: yak tse teoretichno maye pratsyuvaty? *Yurydychna hazeta*, 12(718). Available at: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/zahist-iv-u-merezhi-internet-yak-ce-teoretichno-mae-pracyuvati.html> [Accessed 10 Jan. 2026].

Астахов Віктор Вікторович. Штучний інтелект та порушення прав інтелектуальної власності: юридичні наслідки та шляхи мінімізації порушень.

Цифрові технології відіграють ключову роль у розвитку сучасного суспільства, істотно впливаючи на процеси створення, використання та поширення результатів інтелектуальної діяльності. Разом із розширенням таких можливостей посилюються ризики неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності, що актуалізує потребу в удосконаленні правових механізмів їх охорони та забезпечення належного захисту прав правовласників. Аналіз основних форм порушень прав інтелектуальної власності в цифровому середовищі потребують системного моніторингу дотримання прав інтелектуальної власності та необхідності налагодження ефективної взаємодії між державними органами і приватними структурами. Значну увагу слід приділяти особливостям забезпечення захисту авторських прав у мережі Інтернет і способам протидії правопорушенням, зокрема шляхом блокування інтернет-ресурсів, використання технологій цифрового управління правами та впровадження заходів у сфері кібербезпеки. Правові наслідки порушень у цифровому просторі можуть проявлятися у різних формах, починаючи з відшкодування матеріальних збитків до застосування кримінального покарання залежно від ступеня тяжкості правопорушення. Але важливу роль мають грати превентивні заходи, зокрема укладення ліцензійних договорів, розвиток легальних цифрових платформ для правомірного використання контенту та підвищення рівня правової обізнаності користувачів. Все це потребує постійного оновлення законодавства й адаптації правозастосовної практики до нових викликів у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: штучний інтелект, права інтелектуальної власності, рекодифікація цивільного законодавства.

Astakhov Victor. Artificial Intelligence and Violations of Intellectual Property Rights: Legal Consequences and Ways to Minimize Violations.

Digital technologies play a key role in the development of modern society, significantly influencing the processes of creation, use and dissemination of the results of intellectual activity. Along with the expansion of such opportunities, the risks of unauthorized use of intellectual property objects are increasing, which actualizes the need to improve the legal mechanisms for their protection and ensure proper protection of the rights of rightholders. Analysis of the main forms of violations of intellectual property rights in the digital environment requires systematic monitoring of compliance with intellectual property rights and the need to establish

effective interaction between state bodies and private structures. Considerable attention should be paid to the specifics of ensuring copyright protection on the Internet and ways to combat violations, in particular by blocking Internet resources, using digital rights management technologies and implementing measures in the field of cybersecurity. The legal consequences of violations in the digital space can manifest themselves in various forms, ranging from compensation for material damages to the application of criminal punishment, depending on the severity of the violation. However, an important role should be played by preventive measures, in particular the conclusion of license agreements, the development of legal digital platforms for the lawful use of content and increasing the level of legal awareness of users. All this requires constant updating of legislation and adaptation of law enforcement practice to new challenges in the field of intellectual property.

Key words: artificial intelligence, intellectual property rights, recodification of civil legislation.

Т. М. Байдак, О. В. Чернявська

ГЕЙМІФІКОВАНІ ЧАТ-БОТИ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ

Цифрова освіта сьогодні виходить за межі простої диджиталізації традиційних форматів. Відбувається зміна парадигми, коли технології не просто доповнюють, а трансформують сам процес навчання. Використання штучного інтелекту, розширеної реальності, чат-ботів, гейміфікації – вже сьогоднішня цифрова суспільства та сучасної освіти. Інноваційні технології швидко адаптуються в сучасні освітні процеси та створюють нові умови для викладання та отримання знань, сприяють підвищенню ефективності навчання.

Серед інноваційних технологій, які стрімко вбудовуються в дистанційний та змішаний формати навчання, найбільшого поширення набувають штучний інтелект (ШІ/АІ) та гейміфікація (використання елементів гри, ігрових механік та практик). Українська науковиця І. М. Гриценко зазначає, «що комбінація ШІ й гейміфікації дає синергетичний ефект. Адже ШІ забезпечує адаптивність і врахування індивідуальних особливостей здобувача освіти, а гейміфікація підтримує високий рівень мотивації й залучення» [1, с. 253]. Також в наукових публікаціях, які присвячені впровадженню нових технологій в освіту зазначаються окрім широких можливостей, й їх обмеження та коло проблем, що виникає навколо колаборації з освітніми технологіями [1-9].

Використання гейміфікованих чат-ботів – це частина цифрової трансформації освіти взагалі та вищої освіти зокрема. Завдяки інструментам штучного інтелекту такі боти створюють персоналізоване, інтерактивне та соціально орієнтоване навчання. Гейміфіковані чат-боти забезпечують безперервність навчального досвіду: студенти можуть взаємодіяти з ними між заняттями, отримувати додаткові пояснення, виконувати практичні завдання, готуватися до дискусій на заняттях. Чат-боти здатні забезпечити студентів миттєвим зворотним зв'язком, швидким доступом до інформації, підвищити залученість і зацікавленість, а також надати навчальні матеріали, підлаштовуючись під індивідуальні запити тих, хто навчається. Сучасні моделі штучного інтелекту, наприклад, Opus 4.5, Gemini 3 Flash, GPT-5.1, досягли того рівня, коли діалог з ШІ став справді природним, контекстуально релевантним і навіть емоційним. На даний час з емоційним інтелектом краще справляється GPT-5.1. Бот на основі цієї моделі може не тільки чути інтонації, подих людини і миттєво відповідати, але й переходити на шепіт або імітувати різні акценти в реальному часі. Чат-бот не просто видає заготовлені відповіді, а розуміє нюанси запитань, адаптує пояснення під рівень знань студента, веде сократівський діалог, який стимулює критичне мислення, він може інтегрувати відео, симуляції, інтерактивні діаграми безпосередньо в діалог. Студенти, в свою чергу, можуть не тільки набирати текст, але й використовувати голосове введення запиту, ділитися зображеннями для аналізу, отримувати візуалізації складних концепцій [3-4]. Адаптивні алгоритми дозволяють ботам вчитися на